

СРАВНЕНИЕ ПОДХОДОВ АВТОРИЗАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ SERVER SIDE И CLIENT SIDE

SERVER SIDE AND CLIENT SIDE USER AUTHORIZATION METHODS COMPARASION

ИГНАТЕНКО ИЛЬЯ ДМИТРИЕВИЧ,

Воронежский государственный технический университет.

АСТАХОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ,

Воронежский государственный технический университет.

МИЛУШЕВ ЭДУАРД ХАНИФОВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

Воронежский государственный технический университет.

IGNATENKO ILYA DMITRIEVICH,

Voronezh State Technical University.

ASTAKHOV VIKTOR VLADIMIROVICH,

Voronezh State Technical University.

MILUSHEV EDUARD HANIFOVICH,

Candidate of Technical Sciences, docent,

Voronezh State Technical University.

В данной статье рассматриваются два подхода к авторизации пользователей: server-side (хранение токена на стороне сервера), client-side (хранение токена на стороне клиента). Выявляются преимущества и недостатки каждого из методов на основе JWT (JSON Web Token), а также определяется, в каких случаях лучше использовать тот или иной способ. Подробно разобран принцип работы токена авторизации, а также описано, как он строится и расшифровывается. В результате определено, почему при использовании рассматриваемых способов авторизации не обеспечивается надежная защита критически важных для пользователей данных.

This article discusses two approaches to user authorization: server-side (storing the token on the server side), client-side (storing the token on the client side). The advantages and disadvantages of each of the methods based on JWT (JSON Web Token) are identified, and it is also determined in which cases it is better to use one or another method. The principle of operation of the authorization token is analyzed in detail, as well as how it is built and decrypted. As a result, it is determined why, when using the authorization methods under consideration, reliable protection of data that is critical for users is not provided.

Ключевые слова: *Session Storage, JWT, Client, Server, Cookie, авторизация, идентификация, безопасность.*

Key words: *Session Storage, JWT, Client, Server, Cookie, authorization, identification, security.*

При проектировании приложения, которое должно обращаться к удаленному источнику информации (база данных), используется разграничение на тех, кто может получать определенную информацию из этой базы, и на тех, кто не может. Для того, что-

бы идентифицировать пользователя по его роли необходимы логин и пароль. В силу использования браузерами HTTP-протокола, в котором все запросы никак не связаны друг с другом и не имеют состояния, необходимо каждый раз отправлять данные авторизации серверу, чтобы он сначала проверил, можно ли человеку, пытающемуся определенные данные получить или изменить, это сделать [6, с. 13]. То есть пользователь должен отправлять каждый раз свой пароль и логин, когда пытается загрузить определенную картинку или получить название какого-то объекта. Но на самом деле это делается браузером, который каждый раз отправляет данные для идентификации, при каждом нашем запросе.

Однако передача пароля и логина при каждом запросе небезопасна. Получается, что если перехватить хотя бы один отправленный пользователем пакет, то можно получить данные авторизации пользователя.

Для решения этой проблемы, зачастую, используется два метода: cookies and server sessions (Куки и сессии), bearer token (Токены на предъявителя).

В данной статье будет рассмотрен JWT (JSON Web Tokens) так как за все время он стал самым популярным способом аутентификации на основе токенов [3, с. 112].

Для того чтобы получить токен, клиенту необходимо ввести данные авторизации, после чего сервер сгенерирует токен, который потом будет использовать для идентификации пользователя. Особенность метода заключается в том, что для генерации токена используется один и тот же алгоритм, сервер просто токенизирует входные данные и возвращает браузеру сгенерированный ключ, который он потом будет отправлять вместе со всеми запросами. В таком случае, серверу просто необходимо при получении запроса с токеном провести обратную операцию, получить данные пользователя, посмотреть можно ли дать доступ к запрашиваемым данным и дальше действует по ситуации [2, с. 112].

Сам токен представляет собой JSON-объект, для создания которого необходимы заголовки (общая информация по токену), полезная нагрузка (id пользователя, роль и другая потенциально необходимая информация), а также подписи. Выходит, что JWT – это строка вида `header.payload.signature`.

Header (Заголовок) содержит информацию о том, как должен вычисляться токен. Например: `header = { "alg": "HS256", "typ": "JWT" }`

Как видно, заголовок представляет собой JSON-объект.

Поле `alg` сообщает алгоритм хэширования, который будет использоваться для создания подписи. Например, HS256 внутри использует алгоритм хэширования SHA-256, для вычисления которого используется один ключ, однако есть и другие алгоритмы, которые используют пару ключей (публичный и приватный). Так приватный ключ участвует в создании подписи, а публичный в его верификации

Payload (Полезная нагрузка) представляет собой данные, которые хранятся внутри JWT. Например, id пользователя, приложение из которого отправляют токен, тема токена и т.д. При увеличении полезной нагрузки повышается надежность защиты этого способа, однако, если переборщить с количеством данных, то каждый запрос будет слишком долго обрабатываться, что скажется на производительности.

Signature. Для получения последней части токена – подписи, берут первые два поля (`header`, `payload`), проходятся по нему `base64url` кодировкой, а потом обрабатывают результат алгоритмом, который был указан в заголовке.

В итоге получается строка из трех компонентов, полученных ранее, разделенные точкой [2, с. 89].

`base64urlEncode(header) + "." + base64urlEncode(payload) + "." + base64urlEncode(signature)`.

Далее, когда клиент делает API запрос к серверу он добавляет к нему полученный `jwt`.

Для обеспечения доступа к данным с помощью можно представить такую схему (рис. 1):

По этой схеме можно заметить, что при обращении за данными не требуется исполнение запросов к хранилищу. Благодаря этой особенности, запросы, требующие авторизации, могут проходить быстрее, нежели при использовании других подходов к проверке доступа пользователей [1, с. 105].

Хоть у jwt-токенов есть заданное время жизни, по истечении которого можно считать, что токен недействителен, при таком исполнении запросов невозможно досрочно отозвать токен. Кроме того, украденный токен можно использовать на протяжении всего времени жизни.

Для решения этой проблемы предлагается ввести второй «refresh» токен (рис. 2).

Рис. 1. Получение доступа к данным с использованием access-token

Так, для обеспечения достаточной безопасности время жизни access-токена может быть выставлено минимальным, например, 5-10 минут. Время жизни refresh-токена тогда может быть выставлено в размере 7 дней. Так, при исполнении множества запросов к данным серверу не придется исполнять лишние обращения к хранилищу, и в то же время раз в отведенное время обновлять пару токенов для активного пользователя (в данном случае ответственность за своевременное обновление пары ключей лежит на клиентской стороне). При необходимости остановить активность или предотвратить утечку данных, может быть выполнена процедура по удалению refresh-токена из хранилища, благодаря чему по истечении времени жизни access-токена доступ пользователя прекратится до повторного входа в систему [4, с. 176].

Подход к идентификации пользователя через серверные сессии является наиболее распространенным. Он подразумевает хранение информации о сессии в серверном хранилище: базе данных или in-memory системе.

Рис. 2. Вариация к обновлению пары токенов

Путь клиента начинается с запроса на сервер с пользовательскими реквизитами. Сервер проводит валидацию и проверку данных, будь то вход по коду, по паролю или любым другим удобным методом. При удачной проверке сервис генерирует сессию и сохраняет ее во внутреннее хранилище, отдавая клиенту только идентификатор этой сессии в виде cookies (рис.3).

Полученные куки клиент должен прикреплять к каждому HTTP-запросу, благодаря которым сервис сможет однозначно идентифицировать пользователя (рис. 4).

Рис. 3. Аутентификация пользователя с использованием серверной сессии

Рис. 4. Обеспечение доступа к данным с использованием cookie-сессии

При использовании такого подхода, подразумевается, что обеспечивается защита чувствительных данных, а не только лишь проверка подлинности обращающегося клиента и его токена. JWT не осуществляет защиту чувствительных данных, а только реализует проверку на то, что запрос был отправлен авторизованным источником.

Однако из недостатков серверной манипуляции сессиями можно выделить: ресурсоемкость и время запроса.

Ресурсоемкость – при росте числа пользователей и устройств, с которых они получают доступ к ресурсу, растет и занимаемое количество памяти только для хранения записей о сессиях.

Время запроса - в отличие от проверки подписи токена, проверка серверной сессии требует исполнения запросов к базе данных, что может существенно увеличить время ответа сервера на каждый запрос, совершенный клиентом.

Наилучшего метода для аутентификации пользователя нет. Каждый из способов используется в зависимости от того, какие цели у проекта, а также совершенствуется по нуждам проекта [5, с. 109].

Например, преимущества использования server-side аутентификации в том, что они позволяют отправлять запросы не повторяя процедуру авторизации каждый раз.

Недостатки такого способа в том, что злоумышленники могут получить доступ к аккаунту пользователя, получив доступ к куки. После этого не требуются ни пароль, ни логин пользователя для использования аккаунта. Так же серверу будет необходимо хранить данные авторизации пользователей где-то в базе данных.

Преимущества же client-side аутентификации так же кроются в простой авторизации пользователя при каждом запросе, так же благодаря этому способу не приходится хранить где-то на сервере данные о токене. Так же можно вынести логику валидации токена в отдельный сервис и благодаря этому можно использовать одни и те же данные для разных сервисов [7, с. 66].

Из недостатков этого способа можно отметить отсутствие шифровки данных при общении клиента с сервером. Злоумышленник, перехватив токен может использовать base64UrlDecode и получить все отправленные данные.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Башкатов П.Г. Веб-разработка с использованием JSON Web Token. М.: ДМК Пресс, 2019. 240 с.
2. Головачев Д.А. JSON Web Token: простой способ аутентификации и авторизации. М.: ДМК Пресс, 2018. 176 с.
3. Иванов А.Б. Сравнительный анализ механизмов сессионного и клиентского хранилища данных при аутентификации // Безопасность информационных технологий. М., 2018. С. 102-115.
4. Павлов Г.Д. JSON Web Token: технология защиты веб-ресурсов. М.: Издательский дом "Лори", 2018. 224 с.
5. Щербаков С.Д. Методы сравнения сессионного и клиентского хранилища данных для обеспечения безопасности аутентификации // Безопасность информационных систем. М., 2018. С. 102-115.
6. Lindemann R. The evolution of authentication //ISSE 2013 Securing Electronic Business Processes: Highlights of the Information Security Solutions Europe 2013 Conference. Springer Fachmedien Wiesbaden, 2013. pp. 11-19.
7. Sessionstore: A session-aware datastore for the edge / S.H. Mortazavi [et al.] // 2020 IEEE 4th International Conference on Fog and Edge Computing (ICFEC). IEEE, 2020. pp. 59-68.

© Игнатенко И.Д., Астахов В.В., Милушев Э.Х., 2024.